

UMUMTA'LIM MAKTABLARINING MUSIQA MADANIYATI FANIDA
VATANPARVVARLIK QO'SHIQLARINING O'TILISHIDAGI O'ZIGA
XOS JIATLAR (5-SINFLAR MISOLIDA)

Hikmatov Asadbek Hidoyatjon o'g'li
Buxoro pedagogika instituti musiqa va san'at yo'nalishi
2-bosqich magistranti

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСНЕЙ В ПРЕДМЕТЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗОВСКИХ ШКОЛ (НА ПРИМЕРЕ 5
КЛАССОВ)

Сын Хикматова Асадбек Хидаятжон,
Бухарский педагогический институт,
музыкально-художественный факультет, магистр 2 ступени

SPECIFIC ASPECTS OF THE TRANSLATION OF PATRIOTIC SONGS IN
THE SUBJECT OF MUSICAL CULTURE IN GENERAL SCHOOLS (ON
THE EXAMPLE OF 5TH GRADE)

Hikmatov Asadbek Hidoyatjon o'g'li,
2nd year master's student, music and art department,
Bukhara Pedagogical Institute

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, umumta'lim maktablarining 5-sinf o'quvchilariga musiqa fanida o'tiladigan Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'ziga xos jihatlari hamda ularni o'tishda qanday metodikadan foydalanish haqidagi fikrlar bayon etamiz.*

Kalit so'zlar: *Musiqa fani, O'zbekiston madhiyasi, metodika, interaktiv uslublari, ritm, melodiya, garmoniya, dinamikalar.*

Аннотация: *В данной статье мы опишем особенности патриотических песен, преподаваемых учащимся 5-х классов общеобразовательных школ по музыке, и методы, используемые при их исполнении.*

Ключевые слова: *Музыковедение, Государственный гимн Узбекистана, методика, интерактивные методы, ритм, мелодия, гармония, динамика.*

Abstract: *In this article, we describe the specific aspects of Patriotic songs taught to 5th grade students of secondary schools in music, as well as ideas on what methodology to use in teaching them.*

Keywords: *Music, National Anthem of Uzbekistan, methodology, interactive methods, rhythm, melody, harmony, dynamics.*

Kirish usiqa insoniyatning eng qadimiy san'ati bo'lib, u nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Musiqa madaniyati darslari umumta'lim maktablarida o'quvchilarga musiqiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning eng muhim vositalaridan biridir. Ayniqsa, vatanparvarlik qo'shiqlari o'quvchilarda o'z yurtiga bo'lgan muhabbatni, ona yurti oldidagi burchni anglashni, milliy qadriyatlarni hurmat qilishni o'rgatadi. Umumta'lim maktablarida Musiqa madaniyati fani orqali Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatish, o'ziga xos va muhim pedagogik jarayon bo'lib, bu borada olimlarimizning amalga oshirgan ilmiy ishlari tahsinga sazovordir:

Maqsuda Tohirova - O'zbekistonning mashhur musiqa pedagogi bo'lib, o'zining ilmiy ishlarida musiqa madaniyati va Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'qitilishiga alohida e'tibor bergan. Uning tadqiqotlari musiqa o'qitish metodikasi va u orqali yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning samarali usullari haqida batafsil ma'lumot beradi.

Nodira G'ulomova - Musiqa ta'limi sohasidagi izlanishlari bilan tanilgan, uning ilmiy ishlarida musiqaning tarbiyaviy ahamiyati, jumladan, Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatishning yosh avlodni shakllantirishdagi roli haqida yozilgan.

Zebo Akramova - Musiqa pedagogikasi va metodikasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boradi. Uning ishlarida musiqaning bolalar va o'smirlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi o'rni, shuningdek, qo'shiqlarni o'rgatishning samarali usullari haqida tafsiyalar keltirilgan.

Shahrizoda Rasulova - Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatish metodikasi bo'yicha o'zining ilmiy tadqiqotini olib borgan. U, ayniqsa, o'quvchilarga qo'shiqlar orqali milliy musiqaning ma'nosini tushuntirishning muhimligini ta'kidlaydi.

Biz yuqoridagi olimlarning ilmiy ishlarini hurmat qilgan holda, quyida 5-sinf musiqa fanida o'tiladigan Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'ziga xos jihatlari hamda ularni o'tishda qanday metodikadan foydalanish haqidagi fikrlarimizni bayon etamiz.

Asosiy qism: Vatanparvarlik qo'shiqlari xalqning tarixi, madaniyati va urf-odatlarini ifodalovchi musiqiy asarlar bo'lib, ular o'zida yurtga bo'lgan muhabbat, sadoqat va milliy o'zlikni qadrlash g'oyalarini aks ettiradi. Vatanparvarlik qo'shiqlari o'quvchilarda o'z vataniga bo'lgan hurmatni, uning tarixiga nisbatan fidoyilikni va mustaqil O'zbekistonning bugungi kunga kelib erishgan yutuqlarini qadrlashni shakllantiradi. 5-sinf o'quvchilariga Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatish jarayonida ularga bu qo'shiqlarning mazmuni, unda ifodalangan g'oyalar va tarixi tushuntiriladi. Masalan, "O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi"[1] qo'shig'i, davlatimizning mustaqillik yo'lidagi ulkan yutuqlarini va uning dunyo miqyosidagi

o'rnini ko'rsatadi. Qo'shiqlarda ona yurtidan faxrlanish, uning tarixi va madaniyatiga hurmat bilan qarash haqida so'z boradi. Vatanparvarlik qo'shiqlari, shuningdek, yosh avlodni jamiyatga, o'z xalqiga xizmat qilishga va yurtini himoya qilishga tayyorlaydi. O'quvchilarni Vatanparvarlik qo'shiqlari orqali tarbiyalash, ularning ichki dunyosini boyitadi, ularda o'z xalqiga, ona tiliga, madaniyatiga bo'lgan muhabbatni kuchaytiradi. Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'ziga xos jihatlari nafaqat mazmuni, balki musiqiy tuzilishida ham namoyon bo'ladi. Ushbu qo'shiqlarning musiqiy ifodasi va tuzilishi ko'plab elementlarni o'z ichiga oladi: ritm, melodiya, garmoniya va dinamikalar. Ritm va melodiyaning uyg'unligi Vatanparvarlik qo'shiqlarida juda ahamiyatlidir. Ularning ritmik strukturasi ko'pincha kuchli va doimiy urg'ular mavjud bo'lib, bu urg'ular o'quvchilarda yurtga bo'lgan sadoqat hissini uyg'otadi. Masalan, "Bizning Vatan" qo'shig'idagi ritmik tuzilma o'quvchilarni qo'shiqning energiyasi va harakatiga mos ravishda tashkil etadi, bu esa musiqaning tarbiyaviy ta'sirini kuchaytiradi. Musiqa strukturasi va garmoniya o'rtasidagi o'zaro bog'lanish ham juda muhim[2]. Vatanparvarlik qo'shiqlarida an'anaviy xalq musiqasining elementlari keng qo'llaniladi. Masalan, 5-sinf Musiqa fani darsligidagi qo'shiqlarda turli xil xalqona kuylar, orkestral tarzda ijro etiladigan elementlar va milliy musiqa uslublari yordamida vatanga bo'lgan muhabbatni va sadoqatni ta'riflovchi musiqiy bo'laklar yaratiladi. Bundan tashqari, qo'shiqlarda dinamika ham katta o'rin tutadi. Qo'shiqlarning kuchli va zaif, baland va past tovushlar bilan o'zgarishi o'quvchilarda musiqaning ruhiy ta'sirini kuchaytiradi. Dinamika orqali qo'shiqlarning hissiy va dramatik komponentlari kengaytiriladi va bu o'quvchilarning ma'naviy ruhiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

5-sinf o'quvchilariga Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatishning ahamiyati shundaki, 5-sinf o'quvchilari hali yosh bo'lib, dunyoqarashi shakllanayotgan davrda turli madaniyat va qadriyatlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rganish ular uchun yurtga bo'lgan sevgini shakllantirishda, milliy menlikni anglashda va shaxsiy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda muhimdir[3]. Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'rganilishi o'quvchilarga o'z madaniyatini, tilini va tarixini o'rganish imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, musiqaning ta'siri orqali o'quvchilarda milliy g'urur, o'z xalqining yutuqlari bilan faxrlanish hissi kuchayadi. Vatanparvarlik qo'shiqlari musiqasini o'rganilishi o'quvchilarga o'zlarining ota-bobolari qahramonligi va mustaqillik uchun kurashining ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Bundan tashqari, Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rganish jarayonida o'quvchilar ko'proq birgalikda qo'shiq kuylash orqali o'zaro bir-biriga yaqinlashadi, o'zaro hurmatni va hamjihatlikni rivojlantiradi. Bu jarayon, nafaqat musiqiy, balki ijtimoiy va axloqiy rivojlanish uchun ham muhimdir. Vatanparvarlik qo'shiqlarining

tarbiyaviy ahamiyati shundaki, ular o'quvchilarda nafaqat musiqiy ko'nikmalarni, balki yurtga bo'lgan muhabbatni ham rivojlantiradi. Qo'shiqlar orqali o'quvchilarga milliy qadriyatlar, o'z xalqining tarixiy sahifalari va yurtga xizmat qilish tushunchasi tushuntiriladi. O'quvchilarga Vatanparvarlik qo'shiqlarini o'rgatishda ular musiqaning estetik qadrini tushunish bilan birga, o'zaro aloqalarini mustahkamlashga va xalqining tarixiga nisbatan hurmatni shakllantirishga yo'naltiriladi. Bu esa, o'z navbatida, ularning jamiyatda faol va mas'uliyatli fuqarolar bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi. Vatanparvarlik qo'shiqlarini 5-sinf o'quvchilariga o'rgatishda samarali metodik yondashuvlar qo'llanilishi zarur. O'quvchilar uchun eng muhim narsa qo'shiqlarni o'rganishdan oldin ularning mazmunini tushuntirishdir. Bu jarayonda qo'shiqlarning tarixi, g'oyalari va musiqiy tuzilishi haqida batafsil ma'lumot berish lozim. Shuningdek, musiqani o'rganishda interaktiv usullarni qo'llash muhimdir[4]. Masalan, qo'shiqni avval tinglash, keyin esa o'quvchilarni guruhlariga bo'lib, birgalikda xor bo'lib ijro etish va qo'shiqni mustahkamlash jarayonida turli xil multimedia vositalaridan foydalanishni tavsiya etishimiz mumkin. Bu o'quvchilarda musiqiy faoliyatga qiziqishni kuchaytiradi va ularning yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa. Umumta'lim maktablarida Musiqa madaniyati fanida Vatanparvarlik qo'shiqlari o'quvchilarni nafaqat musiqiy, balki axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. Vatanparvarlik qo'shiqlarining o'zigaxos jihatlari, ularning musiqiy tuzilishi va mazmuni o'quvchilarda vatanparvarlik hissini uyg'otishda katta rol o'ynaydi. O'quvchilarni musiqaning bu shakli orqali tarbiyalash, ularda o'z yurtiga bo'lgan sevgi va mas'uliyat hissini shakllantiradi. Shuningdek, bunday qo'shiqlar musiqaning ta'siri orqali o'quvchilarni milliy qadriyatlarni hurmat qilishga va vataniga sadoqatli bo'lishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi. (2006). Toshkent: O'zbekiston.
2. Musiqa tarixi va nazariyasi. (2010). Toshkent: Musiqa san'ati.
3. Musiqa madaniyati fanidan o'quv qo'llanma. (2015). Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi.
4. O'zbekiston musiqasi va uning ahamiyati. (2018). Toshkent: O'zbek adabiyoti va san'ati.